

¡Hola, soy Cheloni!

Guía N° 5

"¿Qué sabemos sobre nuestra playa?"

Objetivo de la guía 5:

Interpretar la playa y valorar los usos y actividades que se realizan en ella.

En esta actividad necesitarán una tapa de botella plástica para reutilizarla como ficha en un juego de mesa.

¡Mi playa es una playa de veraneo!
En el verano llega un gran número de turistas que realizan muchas actividades diversas!

En la playa de mi pueblo se puede jugar, nadar, remar, y también observar muchos animales del mar. Durante el invierno hay muchas aves en la playa, pero durante el verano hay tanta gente que las aves desaparecen, y solamente quedan algunas gaviotas durante las mañanas.

¡En el verano paso todos los días en la playa con mis amigos!

Guía N° 5

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

¡En las playas se realizan muchas actividades diferentes! Aquí puedes ver algunos ejemplos. Anota otras actividades que se podría realizar en una playa.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¿Cuáles actividades interfieren con la vida marina?
¿Por qué? ¿Qué proponen para evitar conflictos con la conservación marina?

Junto con tu profesor/a tenemos planeado hacer una visita a una playa cercana a tu escuela para que podamos mostrarla a los niñ@s de los otros países ReCiBa. Pero antes de eso, nos gustaría conocer tu playa a través de tus recuerdos y conocimientos...

Reflexiona con tus compañer@s

¿Cómo ves tú a tu playa?

¿Qué actividades se hacen en tu playa?

¿Conoces cómo es la pesca?

¿Qué otras actividades conoces?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- En el **Dibujo 1** haz un dibujo de una playa con tu profesor/a y tus compañer@s. Si aún no conoces la playa, dibújala como te la imaginas.
- Destaca en el dibujo todo lo que ahí haya.
- Marca con un círculo en tu dibujo lo que más te gusta de la playa.
- Marca con un rectángulo en tu dibujo lo que menos te gusta de la playa.
- Justifica aquí por qué te gusta (c) o no te gusta (d).

.....
.....

- Compara con tus compañer@s.

¡Así es mi playa!
Que yo recuerde...

Dibujo 1

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

Todas las playas de los países ReCiBa que vamos a conocer están en el océano Pacífico. ¿Cómo serán estas playas?

¿Qué sabemos sobre los océanos?

Nuestro planeta es llamado el “planeta azul”, y necesitamos conocer lo básico de este ecosistema. Vamos a jugar un juego de mesa con el cual podremos conocer tus conocimientos sobre los océanos.

¿Qué sabes tú del océano?

“¿Qué sabemos sobre nuestra playa?”

ACTIVIDAD 2

Juego El juego de ReCiBa

- Dividan la clase en grupos. Lo ideal es hacer grupos de 5 a 6 niñ@s. El mínimo es dos jugadores.
- Lean atentamente las instrucciones del juego. Si tienen dudas, pregunten a su profesor o profesora.
- Asegúrense de que disponen de todos los materiales que se necesitan para comenzar la partida. (Recuerden que su ficha debería ser una tapa de botella que podamos reutilizar).
- Cada jugador deberá responder al menos 5 preguntas durante la partida. ¡No olviden anotar el número de pregunta y sus respuestas en la **hoja de respuestas!**

¡Espero que hayan podido responder muchas de las preguntas! ¡En la siguiente actividad vamos a explorar la playa!

